

TURIZM VA MEHMONXONA XIZMATLARINING AYLANMA MABLAG'LAR BILAN TA'MINLANGANLIK DARAJASI

Qurbonova Malika Axmad qizi

Qarshi davlat universiteti

Turizm va marketing kafedrası 2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13220971>

Annotatsiya: Ushbu maqola turizm va mehmonxona xizmatlarining aylanma mablag'lar bilan ta'minlanganlik darajasini o'rganishga qaratilgan. Mehmonxona va turizm sohalari iqtisodiy o'sishning muhim omillari bo'lib, ular uzluksiz moliyaviy ta'minotga muhtojdir. Maqolada aylanma mablag'lar tushunchasi, uning mehmonxona va turizm xizmatlariga ta'siri, moliyaviy barqarorlik va likvidlik masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, aylanma mablag'larning yetarliligi va ularni boshqarishning samarali usullari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqola turizm va mehmonxona sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar, menejerlar va moliyaviy mutaxassislar uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Turizm, Mehmonxona xizmatlari, Aylanma mablag'lar, Moliyaviy ta'minot, Moliyaviy barqarorlik, Likvidlik, Moliyaviy boshqaruv, Moliyaviy strategiyalar, Biznes rivojlanishi, Iqtisodiy tahlil.

Aylanma mablag'larni boshqarish mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish va sotish jarayonining uzluksizligini ta'minlashda aylanma mablag'lardan iloji boricha kamroq foydalanishda ifodalanadi. Bu esa korxonada aylanma mablag'lari aylanishining barcha bosqichlarida mos ravishda minimal, lekin yetarli tarzda ratsional taqsimlanishi zarurligini anglatadi. Normalashtirilmaydigan aylanma mablag'lar, bu – xaridorlarga berib yuborilgan tayyor mahsulot yoki tovarlar, hisob raqamidagi pul mablag'laridir. Aylanma mablag'larning normativi aylanma mablag'lar normasini (**AyMn**), normasi aniqlangan ko'rsatkichga ko'paytirishni ifodalaydi hamda qoidaga ko'ra, pul ko'rinishida o'lchanadi. U quyidagi formula asosida hisoblanishi mumkin:

$$\mathbf{AyMn = Zich + Ztich + Ntm}$$

Bu yerda:

Zich - ishlab chiqarilgan zahiralarning normasi;

Ztich – tugallanmagan ishlab chiqarish normasi;

Ntm - tayyor mahsulot normasi.

Aylanma mablag'larni normalashtirish va ayniqsa, moddiy resurslarni sarflash normalarini belgilashda quyidagi tamoyillarga amal qilish lozim:

- ❖ normalarning progressivligi va dinamikligi;
- ❖ normalarning iqtisodiy va ishlab chiqarish texnikaviy jihatdan asoslanganligi;
- ❖ xom ashyo, material, yoqilg'i, elektr energiyasi va boshqa resurslar o'lchamini to'g'ri tanlash;
- ❖ chiqit va yo'qotishlarning oldini olish;
- ❖ eskirgan normalarni qayta ko'rib chiqish hamda ularni fan-texnika taraqqiyoti yutuqlariga mos holga keltirish.

Moddiy va boshqa resurslarni normalashtirishda bir nechta usullar qo'llaniladi. Amaliyotda quyidagi usullar ko'proq uchraydi:

1. O'tgan yillar davomida amalda sarflangan resurslar to'g'risidagi hisobot ma'lumotlarini o'rganish hamda bir necha yillar davomida ro'y bergan pasayishlarni hisoblashga asoslanuvchi statistika-tajriba usuli.

2. Laboratoriya tajribalariga asosan yaratilgan hamda instrumentlar va yordamchi materiallar sarflanishi normasini aniqlashda qo'llaniluvchi – laboratoriya-texnikaviy usuli.

3. Yuzaga kelgan ishlab chiqarish sharoitlaridan tashqari boshqa korxonalarining ilg'or tajribalari va yutuqlarini ham hisobga olish imkonini beruvchi, moddiy resurslardan foydalanishni normalashtirishning mukammalroq usuli hisoblanuvchi – hisob-tahliliy usuli.

Korxonada aylanma mablag'larini normalashtirish tadbirlari ishlab chiqarish zahiralari normalashtirish, shuningdek, tugallanmagan ishlab chiqarishning optimal kattaligi, tayyor mahsulot qoldiqlari va kelgusi davr xarajatlarini aniqlash bilan bog'liq vazifalarni yechishga olib keladi. Ishlab chiqarish zahiralari normalashtirish, korxonaning uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Agar ishlab chiqarish zahiralari normativlardan past bo'lsa, ishlab chiqarish jarayonining izdan chiqishi, ishchi kuchi va uskunalarning bekor turib qolishi, korxonaning ishlab chiqarish va iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan bir paytda, ishlab chiqarish zahiralari belgilangan norma va normativlardan oshib ketishiga ham yo'l qo'ymaslik kerak, chunki bu mablag'larning "muzlab" qolishiga va natijada korxonada va davlatning zarar ko'rishiga olib keladi. Ishlab chiqarish zahiralari joriy, sug'urta (kafolatli), tayyorlov (texnologik) va mavsumiy turlarga bo'linadi. Joriy zahira - bu, materiallar yetkazib berish oralig'ida ishlab chiqarishni moddiy resurslar bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan zahiradir. Joriy zahiralarda material yetkazib berish davri, oralig'i hamda xom ashyo va boshqa materiallarning sutkalik sarflanishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi.

Mavsumiy zahiralarda asosan uchta sababga ko'ra yuzaga keladi: birinchidan, xom ashyo tayyorlashning mavsumiyliigi; ikkinchidan, uni iste'mol qilishning mavsumiyliigi; uchinchidan, materiallarni yetkazib berishning mavsumiyliigi. Mavsumiy zahiralarda hajmi xuddi joriy zahiralarda hajmi kabi, o'rtacha bir sutkada iste'mol qilish va mavsumiy zahiralarda yaratilishi lozim bo'lgan vaqtga asosan aniqlanadi. Ishlab chiqarish zahiralari normalashtirish, ishlab chiqarishda qo'llaniluvchi har bir mehnat predmeti (xom ashyo va materiallar, yordamchi materiallar va boshqalar) uchun alohida amalga oshiriladi hamda bu o'z navbatida ishlab chiqarish zahiralari yaratishda aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni aniqlashga asos bo'lib xizmat qiladi.

Tugallanmagan ishlab chiqarishni normalashtirish. Tugallanmagan ishlab chiqarish bo'yicha aylanma mablag'lar normativi aniqlash korxonada faoliyatidagi eng murakkab va ko'p mehnat talab qiluvchi jarayon hisoblanadi. Tugallanmagan ishlab chiqarish sifatida ishlab chiqarishning turli bosqichlarida - xom ashyoni texnik nazorat bo'limi (TNB) tomonidan qabul qilishdan to' tayyor mahsulot omboriga topshirgunga qadar ishlov berilayotgan mahsulotlarni ko'rsatishi mumkin. Tugallanmagan ishlab chiqarish bo'yicha aylanma mablag'lar normativi miqdori quyidagilarga bog'liq bo'ladi:

1. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi.

2. Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarfluvchi joriy xarajatlarda, ya'ni tannarx.

3. Xom ashyo va materiallarni ishlab chiqarishga kiritish vaqtidan to' tayyor mahsulot chiqarishigacha bo'lgan ishlab chiqarish siklining davomiyligi.

Tugallanmagan ishlab chiqarishga jalb qilingan aylanma mablag'larning o'sishi xom ashyo va materiallarni ishlab chiqarishga kiritish bilan boshlanadi hamda ishlab chiqarish sikli yakunida (tayyor mahsulot omborga topshirilganda) eng yuqori nuqtasiga chiqadi. Tugallanmagan ishlab chiqarish normativini (**Nich**) hisoblashda ishlab chiqarish sikli kunlarda belgilanadi hamda bunda quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$\mathbf{Nich = Xk * Isd * Xo'k}$$

Bu yerda:

Xk - o'rtacha bir kunlik xarajatlar, so'mlarda;

Isd - ishlab chiqarish sikli davomiyligi, kunlarda;

Xo'k - xarajatlarning o'sish koeffitsiyenti.

Xarajatlarning o'sish koeffitsiyenti (**Xo'k**) asosiy materiallar (**Ma**) to'liq qiymatda olinuvchi kattalik sifatida hisoblanadi. Ishlab chiqarish xarajatlari (**Xich**) butun ishlab chiqarish sikli mobaynida bir xil suratda o'sib boradi hamda 50% qiymatda hisobga olinadi: $Xo'k = (Ma + 0,5 Xich) : Nt$ Bu yerda: **Nt** - mahsulot birligining rejadagi tannarxi.

Agar keyingi xarajatlar (**Xich**) bir xil surat bilan o'zgarmasa, u holda o'sish koeffitsiyenti quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\mathbf{Xo'k = (Ma + k \cdot Myt + k \cdot Qb + 0,5 Xich) : Nt}$$

Bu yerda:

k, **k** - yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlarni mos ravishda pasaytiruvchi koeffitsiyentlari;

Myt - yarim tayyor mahsulotlar qiymati;

Qb - butlovchi qismlar qiymati.

Pasaytiruvchi koeffitsiyentlar yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlarga ishlov berilgan kunlarning ishlab chiqarish sikli davomiyligiga nisbatini ifodalaydi.

Aylanma mablag'larning tayyor mahsulotga aylanish normativi miqdori, o'rtacha bir sutkalik ishlab chiqarilgan mahsulotning (tannarxi bo'yicha) aylanma mablag'larning kunlardagi tayyor mahsulot normasi sifatida, ya'ni tayyor mahsulotning korxonada saqlanish muddati sifatida aniqlanadi:

$$\mathbf{Ntm = Mrtn / Kk * Tamn}$$

Bu yerda:

Ntm - tayyor mahsulot normativi;

Mrtn - rejalashtirilgan davrda rejadagi tannarx bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulot;

Tamn - tayyor mahsulotlardagi aylanma mablag'lar zahiralari normasi, kunlarda;

Kk - rejadagi davrda kalendar kunlar miqdori.

Tayyor mahsulotning omborda saqlanish muddati tayyor mahsulotni transportirovka qilish va sotishga bog'liq bo'ladi. Aylanma mablag'larning ushbu normasidagi kunlar soni mahsulotni tayyorlash, yuklash, hujjatlarni tayyorlash va ularni bankka topshirish uchun zarur bo'lgan kunlardan iborat bo'ladi. Kelgusi davr xarajatlarni normalashtirish.

Aylanma mablag'larning normativi — bu moddiy boyliklar zaxiralarining puldagi ifodasidir. Aylanma mablag'larning har bir elementi bo'yicha normativlar har yili yangilanib turiladi. Ishlab chiqarish zaxiralari bo'yicha barcha yakka normativlarning yig'indisi korxonada aylanma mablag'larining umumiy normativini tashkil etadi.

References:

1. Абдукаримов Б.А., Шарипов Т.С. Умумий овқатланиш соҳаси иқтисодиёти. Маърузалар матни. – Самарқанд. СамИСИ, 2010.
2. Брагина Л.А. Торговое дело: Экономика, маркетинг, организация. Учебник. М.: ИНФРА –М., 2002.
3. Kurbanova Malika Ahmad kizi. (2023). FORECASTING THE DEVELOPMENT OF LIVING PLACE AND CATERING SERVICES IN GENERAL. *ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE*, 2(21), 79–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8385997>
4. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Qurbonova Malika Axmad qizi. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CATERING SERVICES IN TOURISM AND HOTELS. *THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES*, 2(17), 119–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386015>
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
6. Qodirov, F. "Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection." (2023).
7. Qodirov, Farrux. "Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
8. Qodirov, Farrux. "The place of econometrical modeling of healthcare quality improvement in the digital economy. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
9. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." *Хоразм Маъмун академияси* (2022).
10. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." *RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI* (2022).
11. Qodirov, Farrux. "ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
12. Qodirov, Farrux. "BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
13. Qodirov, F. "Optimization of telecommunications power supply systems based on reliability criteria." *Science and innovation* 2.A12 (2023): 15-20.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
16. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."

17. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM* (2022).
18. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
19. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11.5* (2022).
20. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
21. www.stat.uz – Statistika qumitasi rasmiy sayt

